

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Наргис Фагимовна Шагиева¹, Малика Шахидиновна Серикбаева²,
Маткомил Ганишер Бахтиёрович³

¹Научный руководитель: Преподаватель Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области
Узбекистан, Ташкентская область
nargisshagieva@gmail.com

²Студентка Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области
Узбекистан, Ташкентская область

³Студент Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области
Узбекистан, Ташкентская область
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5837979>

Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее эффективные методы обучения, которые могут быть использованы на разных уроках, так же отмечается, что выбор метода зависит от различных факторов.

Ключевые слова: метод, навык, критическое мышление, творческие способности.

Abstract: This article discusses the most effective teaching methods that can be used in different lessons, it is also noted that the choice of a method depends on various factors.

Keywords: method, skill, critical thinking, creativity.

Выбор конкретного метода или техники зависит от различных факторов: контингента учеников, возраста, класса, предмета и т. д. Я предпочитаю выбирать данные методы для достижения поставленных целей: метод критического мышления, технику сохранения здоровья, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), играть в игру, проблемное обучение, портфолио, дифференциальное и совместное обучение. Эти методы и их элементы предоставляют средства для различных форм и методов обучения и повышают творческую активность учащихся.

Метод критического мышления

Метод критического мышления развивает коммуникативную компетенцию, способность находить и анализировать информацию, учит мыслить объективно. Одна из основных целей этого метода - научить

студентов думать и передавать информацию независимо. Поэтому важно развивать у студентов навыки критического мышления.

Для развития критического мышления могут использоваться следующие техники: вставка, кластер, синквейн, акrostих, правда/ ложь - утверждения, ролевая игра, техника поиска ошибок и др.

Использование этих приемов на уроках позволяет получить высокие результаты, поскольку используются разные источники информации, задействованы разные типы памяти и восприятия. Заметки способствуют лучшему запоминанию изучаемого материала.

Техника сохранения здоровья

Данный подход прослеживается на всех этапах урока, так как он предусматривает четкое чередование занятий. Кроме того, можно делать физическую подготовку и специальные упражнения для рук и глаз, чтобы дети не уставали во время урока. Важно, чтобы все эти упражнения и действия должны выполняться в связи с изучаемым предметом.

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)

Использование информационных и компьютерных технологий очень эффективно в современной образовательной системе. Сегодня ИКТ можно рассматривать как новый способ передачи знаний, соответствующий качественному новому содержанию обучения.

Этот метод позволяет учащимся учиться с интересом, находить источники информации и становиться более независимыми и ответственными в получении новых знаний. Мультимедийные инструменты обеспечивают лучшую реализацию визуализации по сравнению с другими техническими средствами инструментов обучения.

ИКТ можно использовать для того, чтобы сделать процесс обучения интересным, доступным и информативным. ИКТ используются для проверки домашних заданий, объяснения нового материала, фиксации темы, контроля усвоения изученного материала, обобщения изученных тем, развития речи и т. д.

Использование современных образовательных технологий способствует развитию познавательной активности и творческих способностей студентов.

Играть в игры

Игры в процессе обучения - это эффективная организация взаимодействия преподавателя и учеников. Во время игры у учеников вырабатывается привычка к сосредоточению внимания и самостоятельному мышлению. Ученики быстрее учатся и запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают навыки и воображение. Даже пассивные студенты присоединяются к игре с большим желанием. Использование игровых технологий обеспечивает лучшую успеваемость учащихся, вызывает у них интерес к предмету.

Проблемно-ориентированное обучение

Проблемное обучение - это организация учебных занятий, которые подразумевают создание проблемных ситуаций под руководством учителя. Студенты решают данную проблему, обсуждают, принимают решения и предлагают возможные решения. В результате студенты овладевают профессиональными знаниями, навыками, умениями и творческими способностями.

Портфолио

В соответствии с требованиями образовательных стандартов особое место в новой системе оценивания отведено портфолио. Во многих школах у учеников также есть портфолио. Помимо основных портфолио, я представила предметное портфолио, которое включает в себя все выполненные работы (словарный запас, контрольные работы, викторины, тесты. В конце каждого семестра ученики анализируют свои достижения и неудачи, понимают свои сильные стороны и слабые стороны, и в конечном итоге дают положительный результат.

Дифференциальное обучение

Общеизвестно, что академический уровень и умственные способности учащихся различаются в каждом классе. Решить эту проблему помогает дифференцированный подход к обучению. Нужно организовывать свои уроки с учетом индивидуальных и интеллектуальных возможностей учеников. Всегда есть дополнительные задания (простые - сложные) для учеников с разными способностями к обучению и академическим уровнем.

Совместное обучение - это особая область, которая связана с организацией обучения студентов в небольших учебных группах (обычно 3-5 человек). В

процессе совместного обучения студенты работают вместе, конструируют и производят новые знания, а не потребляют их в готовой форме.

Целью совместного обучения является овладение знаниями, навыками и умениями каждого ученика на уровне, соответствующем их индивидуальным интеллектуальным характеристикам.

Совместное обучение способствует социализации и формированию коммуникативных навыков.

Как показывает практика, студентам нравится работать в группах. Это способствует интересу к процессу обучения и чувству удовлетворенности результатами работы. Однако у работы в группах есть свои недостатки: одни ученики прячутся за другими работающими.

Тщательная организация групповой работы предполагает участие каждого студента. Задачи должны быть поставлены перед всеми учащимися, и конечный результат должен зависеть от вклада каждого.

В заключении можно сказать, что есть много разных методов, подходов и техник, которые можно использовать во время урока. Тщательное планирование и организация урока будут способствовать эффективному обучению. Важно, чтобы учитель правильно организовал каждый урок с учетом возраста, уровня и интересов учащихся. Работа учителем требует терпения и трудолюбия, однако энтузиазм и любовь к профессии и ученикам, несомненно, будут залогом успеха!

Литература

1. Канарская О. В. Инновационное обучение.
2. Зверев, И.Д. Состояние и перспективы разработки проблемы методов обучения в современной школе / И.Д. Зверев // Проблемы методов обучения в современной общеобразовательной школе / под. ред. Ю.К. Бабанского, И.Д. Зверева, Э.И. Мозонсона. – М.: Педагогика, 1980. – С. 5–16.
3. Щукина, Г.И. Методы обучения как компонент учебного процесса.
4. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Т., 2003. - 192с.